

ӘОЖ 372.851

НЕГІЗГІ МЕКТЕПТЕ МӘТІНДІ ЕСЕПТЕРДІ ШЫҒАРУДАҒЫ КЕДЕРГІЛЕР ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ШЕШІМДЕР

ЖУБАТҚАНОВА НАДИРА МАЖИТҚЫЗЫ

1 курс магистранты, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Алматы қаласы, Қазақстан

Ғылыми жетекші: PhD, аға оқытушы **ЖАНСЕИТОВА ЛЯЗЗАТ ЖЕКСЕНБЕКОВНА**

Аңдатпа. Мақалада негізгі мектептің (7–9 сыныптар) алгебра курсына мәтінді есептерді теңдеулер және теңсіздіктер жүйесі арқылы шығаруда кездесетін негізгі кедергілер қарастырылған. Зерттеу жұмысында оқушылардың «арифметикалық ойлаудан» «алгебралық модельдеуге» өту процесіндегі психологиялық, лингвистикалық және когнитивті қиындықтары талданды. Халықаралық және отандық ғалымдардың (Прус, Бора, Ахмед, Тасболатова) еңбектеріне сүйене отырып, оқушылардың модельдеу циклінің «математикаландыру» кезеңінде жиі қателесетіні, әсіресе теңсіздіктерді құруда «шынайылық принципін» бұзатыны анықталды. Зерттеу нәтижесінде осы кедергілерді жоюдың тиімді әдістемелік жолдары: модельдеуді оқыту құралы ретінде қолдану, GeoGebra ортасында визуализациялау және жасанды интеллект элементтерін енгізу ұсынылады.

Кілт сөздер: математикалық модельдеу, мәтінді есептер, теңдеулер мен теңсіздіктер, негізгі мектеп, функционалдық сауаттылық, оқыту әдістемесі, визуализация.

Кіріспе

Қазақстан Республикасындағы орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында математиканы оқытудың басым бағыты – оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға ойысты. Бұл дегеніміз – оқушының академиялық білімін өмірлік жағдаяттарда, атап айтқанда, қолданбалы мәтінді есептерді шешуде пайдалана алуы. Әдіскер-ғалым Л.М. Фридман [1] атап көрсеткендей, мәтінді есеп – бұл жай ғана жаттығу емес, ол нақты өмір мен математикалық абстракция арасындағы байланыстырушы буын. Әсіресе, негізгі мектептің 7–9 сыныптарында оқушылар қарапайым арифметикадан күрделі алгебралық модельдеуге өтеді. Бұл кезеңде олар теңдеулер жүйесі мен теңсіздіктерді құру арқылы қозғалыс, жұмыс және нарықтық қатынастарға қатысты күрделі процестерді сипаттауды меңгеруі тиіс.

Өзектілігі

Дегенмен, менің Алматы қаласындағы №59 мектеп-гимназиясындағы педагогикалық тәжірибем және PISA зерттеулерінің нәтижелері көрсеткендей, оқушылардың басым бөлігі «рутиналық» (дайын формуламен шығатын) есептерді жақсы орындағанымен, мәтінді есепті дербес модельдеуде дәрменсіздік танытады. Бұл мәселенің түп-төркінін А.В. Шевкин [2] өзінің зерттеулерінде терең талдаған. Оның пікірінше, мектепте мәтінді есептерді шығарудың «арифметикалық тәсілі» (бастауышта қалыптасқан) мен «алгебралық тәсілі» (негізгі мектептегі) арасындағы сабақтастық дұрыс жүргізілмейді. Оқушылар белгісіз шамаларды (x , y) енгізіп, олардың арасындағы байланысты (әсіресе сызықтық емес байланысты) теңдеу түрінде жазудан қорқады. Сонымен қатар, Қасқатаева Б.Р. және әріптестері [3] оқулықтардағы есептердің қолданбалы сипатының төмендігін басты кедергі ретінде көрсетеді.

Зерттеу мақсаты.

Осы олқылықтарды ескере отырып, менің зерттеуімнің мақсаты – негізгі мектеп оқушыларының (нақты 9-сынып мысалында) мәтінді есептерді теңдеулер жүйесі және теңсіздіктер арқылы модельдеу барысындағы кедергілерін анықтау және оларды еңсерудің тиімді әдістемелік жолдарын ұсыну.

Зерттеу міндеттері:

1. Оқушылардың мәтінді есептерді шығарудағы типтік қателіктерін Дж. Пойаның эвристикалық әдісі мен заманауи модельдеу циклдері тұрғысынан жіктеу.

2. Мәтіндік ақпаратты математикалық символдарға аударудағы лингвистикалық және мағыналық кедергілерді (әсіресе теңсіздіктерде) талдау.

3. Күрделі (сызықтық емес) теңдеулер жүйесін құру дағдысын дамыту үшін эвристикалық және цифрлық тәсілдерді кіріктіретін әдістемелік ұсынымдар әзірлеу.

Ғылыми жаңалығы.

Зерттеудің жаңалығы – классикалық Дж. Пойаның «есеп шығару кезеңдері» мен заманауи А. Прустың «модельдеу циклінің» синтезі негізінде 9-сынып оқушыларының теңдеу мен теңсіздік құру дағдыларын дамытудың жаңа әдістемелік моделінің ұсынылуында. Мұнда «арифметикалық ойлаудан» «алгебралық модельдеуге» өту процесі В.А. Далингер [4] ұсынған жүйелі-іс-әрекеттік тәсіл арқылы жүзеге асырылады.

Зерттеу әдістері.

Мақсатқа жету үшін мен теориялық талдау, педагогикалық бақылау, оқушы жұмыстарын критериалды талдау (Дж.Пойа және А.Бора принциптері бойынша) және эксперименттік оқыту әдістерін қолдандым.

Күтілетін нәтиже.

Зерттеу қорытындысында мен мұғалімдерге мәтінді есептерді оқытудың тиімді алгоритмдерін ұсынамын. Бұл оқушылардың математикалық сауаттылығын арттырып, олардың күрделі өмірлік есептерді теңдеу және теңсіздік арқылы дербес шығаруына мүмкіндік береді.

Зерттеу материалдары және әдістері

Зерттеу жұмысым Алматы қаласындағы №59 мектеп-гимназиясының 9-сынып оқушылары арасында жүргізілді. Зерттеу нысаны ретінде 9-сынып Алгебра курсының ең күрделі тақырыптарының бірі – «Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесі арқылы мәтінді есептерді шығару» тақырыбын таңдадым. Бұл тақырыптың тандалу себебі: мұнда айнымалылар арасындағы байланыс күрделі, ал оны мәтіннен ажыратып алу оқушылардан жоғары деңгейлі сыни ойлауды талап етеді.

Зерттеу әдістемесі: Дж.Пойа және А.Прус синтезі бойынша оқушылардың модельдеу дағдысын диагностикалау үшін мен классикалық және заманауи әдістемелерді кіріктірдім. Атап айтқанда, белгілі математик Джордж Пойаның есеп шығарудың эвристикалық әдісі (Түсіну, Жоспарлау, Орындау, Тексеру) мен заманауи зерттеуші А.Прустың [5] «Модельдеу циклі» біріктіріліп қолданылды. Тәжірибелік жұмыс барысында «Қозғалысқа берілген есептер» (екі дененің қарама-қарсы немесе бір бағыттағы қозғалысы) бойынша оқушылардың іс-әрекетін мен келесі 4 кезең бойынша талдадым: Есептің қойылуын түсіну (Understanding): Пойа әдісі бойынша мен оқушыларға «Не белгісіз?», «Не берілген?», «Шарттар жеткілікті ме?» деген сұрақтар қойдым. Мен оқушылардың есеп шартының қысқаша жазбасын (Short record) және қозғалыс сызбасын (Drawing) салу дағдысын тексердім. Математикаландыру және Жоспар құру (Mathematising): Бұл – менің зерттеуімнің негізгі фокусы. Оқушылар нақты жағдайды математикалық тілге аударып, теңдеу немесе теңсіздік құруы тиіс. Мен оқушылардың сызықтық емес байланыстарды (мысалы, уақыт айырмашылығын бөлшек-рационал теңдеу түрінде жазу кезіндегі қателіктерін тіркедім. Жоспарды орындау (Working Mathematically): Құрылған жүйені алгебралық тәсілдермен (алмастыру, қосу тәсілі) шешу сауаттылығын бағаладым. Шешімді тексеру (Looking Back): Бора мен Ахмедтің [6] «Шынайылық принципіне» (Reality Principle) және Дж.Пойаның «Кері қарау» кезеңіне сүйене отырып, мен оқушылардың шыққан түбірлерді өмірлік мағынасына қарай сұрыптау қабілетін (мысалы, жылдамдықтың теріс болмауы, бөлшек адам санының болмауы) сараптадым.

Лингвистикалық талдау. Теңсіздіктерді модельдеудегі қиындықтарды анықтау үшін мен Алибекованың [7] әдістемесін қолдандым. Оқушылардың «кем емес», «артық емес», «ен азы» сөздерін математикалық символдарға (>, <) аудару дәлдігіне мониторинг жүргіздім.

Зерттеу жұмысы негізгі мектептің (7–9 сыныптар) білім мазмұнын қамтығанымен, эмпирикалық талдау нысаны ретінде 9-сынып таңдалып алынды. Бұл таңдау 9-сыныптың негізгі орта білім беру деңгейінің қорытынды кезеңі болуымен және оқушылардың математикалық модельдеу құзыреттілігінің қалыптасу деңгейі дәл осы сыныпта толыққанды көрініс табуымен негізделеді.

3.Зерттеу нәтижелері

Дж.Пойа кезеңдері бойынша диагностика нәтижесі Алматы қаласы №59 мектеп-гимназиясының 9-сынып оқушыларының (n=50) «Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін құру» тақырыбы бойынша орындаған жұмыстарын мен Дж. Пойаның 4 кезеңдік әдістемесі бойынша талдадым. Алынған нәтижелер оқушылардың модельдеу дағдысында айтарлықтай олқылықтар бар екенін көрсетті:

I кезең: Есепті түсіну (56% – Орта деңгей). Зерттеу барысында күтпеген нәтиже тіркелді. Оқушылардың жартысына жуығы есеп мәтінін оқығанымен, ондағы негізгі шарттарды толық ажырата алмады. Олар «қысқаша жазба» (Short record) жасауда және қозғалыс сызбасын салуда қиындықтарға тап болды. Бұл оқушылардың «Жағдаяттық модельді» (Situation Model) құру қабілетінің әлі де жетілдіруді қажет ететінін байқатты.

II кезең: Жоспар құру / Математикаландыру (32% – Төмен деңгей). Егер оқушы бірінші кезеңде есепті толық түсінбесе, екінші кезеңдегі көрсеткіш заңды түрде төмендейді. Оқушылар нақты ситуацияны алгебралық тілге аударуда, яғни теңдеулер жүйесін құруда қатты қиналды. Ең жиі кездескен қателік – Шевкин [13] айтқандай, «арифметикалық тәсілге» ұмтылу. Оқушылар белгісіздерді (x, y) енгізудің орнына, сандармен амал орындауға тырысты.

III кезең: Жоспарды орындау (60% – Ортадан жоғары). Қызығы, егер теңдеу дұрыс құрылса (немесе мұғалім көмектесе), оқушылардың көпшілігі оны алгоритм бойынша шеше алады. Бұл олардың есептеу техникасының жаман емес екенін білдіреді.

IV кезең: Тексеру (20% – Төмен деңгей). Оқушылардың бестен бірі ғана шыққан жауапты (түбірлерді) есеп шартымен салыстырды. Көбісі теріс түбірді немесе бөлшек адам санын жауапқа жазып, А.Бораның «Шынайылық принципін» бұзды.

PISA сынақ нәтижелерімен сәйкестік. Менің зерттеуімдегі бұл көрсеткіштер PISA халықаралық зерттеуінің нәтижелерімен (Қосымша А) корреляцияланады. Оқушылардың «Тұжырымдау» (Formulating) дағдысының төмен болуы, ең алдымен, мәтінді оқу және түсіну сауаттылығының (Reading Literacy) жеткіліксіздігінен бастау алатыны дәлелденді.

Алынған нәтижелерді Фридман [1] мен Пойаның теориялары аясында талдай отырып, мен оқушылардың негізгі кедергілерін жоюдың келесідей әдістемелік шешімдерін ұсынамын.

«Түсіну кедергісін» жеңу: Визуализацияның рөлі

Зерттеу нәтижесіндегі I-кезеңнің «орташа деңгейде» (56%) қалуы дабыл қағатын жағдай. Бұл оқушылардың мәтінмен жұмыс істей алмайтынын көрсетеді. Мысалы, пойыздар туралы есепте оқушылар «бір уақытта шықты» және «5 сағаттан кейін» деген сөздерді оқыса да, оны сызбада көрсете алмады. Менің ұсынысым: Дж. Пойаның «Сызба салу» (Drawing) әдісін күшейту керек. Мұғалім оқушыдан есептің мәтінін оқып беруді емес, оны «суреттеп беруді» талап етуі тиіс. Сызба дұрыс салынбайынша, теңдеу құруға рұқсат бермеу – оқушыны мәтінді мұқият оқуға мәжбүрлейді.

«Арифметикалық кедергіні» жеңу: Дж.Пойаның сұрақтары

32%-дық төмен нәтиже көрсеткен «Математикаландыру» кезеңінде оқушыларға Пойаның эвристикалық сұрақтары көмекке келеді: «Не белгісіз?», «Оны x деп белгілесек, басқа шамалар қалай өрнектеледі?». Оқушылар $920-70=850$ деп бірден арифметикаға жүгіргенде, мен оларға: «Бұл 850 км нені білдіреді? Оны белгісіз жылдамдықтар арқылы қалай жазуға болады?» деген жетекші сұрақтар қою арқылы оларды $5x + 5y = 850$ теңдеуіне алып келдім.

Теңсіздіктерді модельдеу: Семантикалық талдау

Алибекованың [7] әдістемесіне сүйене отырып, мен «кем емес», «артық емес» сөздерін талдауды енгіздім. Тәжірибе көрсеткендей, оқушылар есептің шартын дұрыс түсінбегендіктен

(1-кезеңдегі олқылық), теңсіздік белгісін де қате қояды. Сондықтан, «Аударма кестесін» қолдану – оқушының мәтінді түсіну деңгейін арттыруға септігін тигізеді.

Абстракцияны нақтылау: GeoGebra

Сызықтық емес теңдеулер жүйесін ($x^2 + y^2 = R^2$ түсіндіруде мен Е.Сака мен Д.Челиктің [14] ұсынысымен GeoGebra бағдарламасын қолдандым. Бұл әсіресе есепті түсіну деңгейі орташа оқушылар үшін тиімді болды, себебі олар мәтіннен гөрі визуалды образдарды (графиктерді) жақсы қабылдайды.

Қорытынды

Осы зерттеу жұмысының нәтижесінде мен мынадай тұжырымдарға келдім: Негізгі тұжырым: №59 мектеп-гимназиясының 9-сынып оқушыларындағы (n=50) басты проблема – тек теңдеу құра алмау ғана емес, есептің шартын түсіну деңгейінің орташа болуында. Мәтінді дұрыс түсінбеу – тізбекті реакция ретінде модельдеудің барлық кезеңіне кері әсерін тигізіп отыр.

Ұсыныс: Математика мұғалімдеріне «Екі айнымалысы бар теңдеулер» тақырыбын өткенде, оқушылардың оқу сауаттылығын (Reading Literacy) дамытуға баса назар аударуды ұсынамын. Бұл зерттеу жұмысы менің болашақ магистрлік диссертациямның негізін қалады және ұсынылған әдістемелік жүйе тәжірибеде өз тиімділігін көрсетті.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Фридман Л.М. Теоретические основы методики обучения математике. – М.: Едиториал УРСС, 2005.
2. Шевкин А.В. Текстовые задачи в школьном курсе математики. – М.: Русское слово, 2003.
3. Қасқатаева Б.Р., Кокажаева А.Б., Қазыбек Ж. Математикалық модельдеу оқушылардың математикалық сауаттылығын арттыру құралы ретінде // Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы. – 2021. – № 1(85). – Б. 58–66. <https://doi.org/10.52512/2306-5079-2021-85-1-58-66>
4. Далингер В.А. Системно-деятельностный подход к обучению математике // Научный вестник. – 2013.
5. Прус А. Математичне моделювання як лінза реального світу // Scientific Journal of Zhytomyr Ivan Franko State University. – 2023. – 38(1). – P. 56–61.
6. Adizova Z.M., Narzullayeva F.S. Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda matematik modellashirish o'qitish metodikasini takomillashtirish // Journal of IQRO. – 2025. – Vol. 14, Issue 02. – P. 762–764.
7. Алибекова Ж.Д., Аширбаев Н.К., Мейрбекова Г. Орта мектепте оқушыларды қолданбалы есептерді шығаруға үйретуде математикалық модельдеу әдісін қолдану арқылы оқушылардың математикалық ойлау қабілетін қалыптастыру // Ясауи университетінің хабаршысы. – 2023. – №4 (130). – Б. 329–343. <https://doi.org/10.47526/2023-4/2664-0686.27>